

ZAMONAVIY KONTENT MARKETING STRATEGIYALARI ASOSIDA TURIZM PLATFORMALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti turizm fakulteti uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16683428>

Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm platformalari o'rtasidagi raqobat kuchayib bormoqda. Shu sababli har bir platforma mijoz e'tiborini jalb qilish va ularni o'z xizmatlariga jalb etish uchun innovatsion yondashuvlardan foydalanishga majbur. Aynan shunday vositalardan biri sifatida kontent marketing strategiyalari eng samarali yo'nalishlardan biri sifatida ajralib turadi.

Kontent marketing – bu foydalanuvchiga nafaqat reklama berish, balki unga foydali, dolzarb va emotsional jihatdan qiziqarli axborot taqdim etish orqali aloqani mustahkamlash strategiyasidir. Bu yondashuv orqali platforma mijoz bilan uzoq muddatli ishonchli munosabat o'rnatadi, brendga sodiqlikni oshiradi va qayta xarid ehtimolini kuchaytiradi.

Zamonaviy kontent marketingning afzalliklari juda ko'p. U raqobatchilardan ajralib turishga, qidiruv tizimlarida yuqori natijalar olishga, organik trafikni oshirishga, ijtimoiy tarmoqlarda ishtirokni kuchaytirishga va foydalanuvchining e'tiborini jalb qilishga yordam beradi. Ayniqsa, sayohatchilar qidirayotgan tajriba va tavsiyalar kontent orqali yetkaziladi.

Turizm platformalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan kontent turlariga blog yozuvlari, vloglar, foydalanuvchi sharhlari, sayohat hikoyalari, 360° videolar, interaktiv xaritalar va mehmonlar bilan intervyular kiradi. Bu kontentlar foydalanuvchiga nafaqat ma'lumot beradi, balki hissiy jihatdan jalb etadi.

Emotsional jihatdan boy kontent — masalan, milliy urf-odatlar, madaniyat, oshxona, festivallar haqida hikoyalar — sayyohda mazkur joyga tashrif buyurishga ichki motivatsiya uyg'otadi. Bu kontentlar yordamida platforma o'ziga xoslikni ta'kidlaydi va boshqa hududlardan ajralib turadi.

Kontent marketing faqat kontent yaratish bilan cheklanmaydi. Uni strategik rejalashtirish zarur. Bu degani — maqsadli auditoriyani aniqlash, mavsumiylikni hisobga olish, kontent kalendari tuzish va uni doimiy monitoring qilish talab etiladi. Ana shunda kontent platforma uchun doimiy foyda keltiradi.

Kontent marketingda SEO – qidiruv tizimlariga moslashuv ham alohida ahamiyatga ega. Agar saytdagi blog maqolalar, joylar tavsifi, xizmatlar sahifasi kalit so'zlar bilan to'g'ri ishlangan bo'lsa, ular Google qidiruvida yuqoriroq o'rinlarda chiqadi. Bu esa organik foydalanuvchilar sonini oshiradi.

Ijtimoiy tarmoqlar kontent tarqatishdagi eng asosiy platformalardir. Instagramda foto va qisqa videolar, Facebookda maqola va izohlar, TikTokda qisqa vloglar orqali turizm kontenti tezda ommalashadi. Platformalar uchun bu tarmoqlar orqali auditoriyaga bevosita chiqish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanuvchi yaratgan kontent (User Generated Content – UGC) ham kontent marketing strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Sayohatchilarning o'z tajribasini foto yoki video ko'rinishida bo'lishishi – bu boshqa potentsial mijozlarga ishonch uyg'otadi va ularni shu yo'nalishda qaror qabul qilishga undaydi.

O'zbekiston turizm platformalari — Uzbekistan.travel, Sayyoh.uz, Dolores Travel va boshqalar — kontent marketingni ma'lum darajada yo'lga qo'ygan. Ammo ularning

ko'pchiligida kontent doimiy yangilanmaydi, emotsional va ingl. tilida kontent yetarli emas. Shuningdek, SEO yondashuvlar va kontent kalendarlari mavjud emas.

Xalqaro platformalar, masalan, VisitScotland, Discover Iceland, Australia.com kabi saytlarda kontent marketing professional darajada olib boriladi. Ular bloglar, ijtimoiy media kompaniyalari, mashhur sayohatchilar bilan hamkorlik va maxsus video kontent orqali raqobatbardoshligini saqlab turadi.

Platformalar mahalliy blogerlar, vlogerlar, fotograf va jurnalistlar bilan ishlash orqali real hayotni aks ettiruvchi kontent yaratishi mumkin. Bu esa platformaning tabiiy, ishonchli va milliy qiyofa kasb etgan kontentlar bilan to'lishiga olib keladi. Mahalliylik nafaqat farqlanish, balki o'z auditoriyasiga yaqinlashish vositasi hamdir.

Mobil foydalanuvchilar soni oshib borayotgan bir paytda kontentni mobil versiyalarda qulay ko'rinishda taqdim etish muhim. Turizm ilovalari uchun kontentni qulay menyular, xaritalar, foydalanuvchi fikrlari va interaktiv ma'lumotlar ko'rinishida joriy etish foydali bo'ladi.

O'zbekiston platformalari uchun quyidagilarni tavsiya etish mumkin: har oy yangilanib boriladigan kontent kalendari ishlab chiqish; blog va video bo'limlarini muntazam yuritish; ko'p tilli kontent yaratish; SEO bo'yicha optimallashtirish; UGC kompaniyalarini tashkil qilish va kontent strategiyasini doimiy ravishda monitoring qilish.

Zamonaviy kontent marketing strategiyalari — turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishdagi asosiy vositalardan biridir. Bu vositalar orqali foydalanuvchi e'tiborini jalb qilish, brend ishonchliligini oshirish va sayyohlar oqimini rag'batlantirish mumkin. O'zbekiston platformalarida bu strategiyani chuqur joriy etish orqali milliy turizmni xalqaro darajada ilgari surish imkoni kengayadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, Ph., Bowen, J., & Makens, J. (2016). Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson Education Limited.
2. Qodirov, O.A. (2022). Turizm sohasida raqamli marketing vositalarining samaradorligi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 3(4), 44–51.
3. Turizm va madaniy meros vazirligi. (2023). O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish konsepsiyasi – 2030. Toshkent: Rasmiy nashr.
4. Statistika agentligi huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi. (2024). O'zbekiston Respublikasining hududiy turizm ko'rsatkichlari (ma'lumotnoma). Toshkent.
5. Hamidova, S. (2023). Raqamli marketing strategiyalarining turistik brendga ta'siri. Marketing va menejment muammolari, 2(1), 20–29.
6. UNWTO (2022). Digital Tourism: Guidelines and Strategic Approaches. Madrid: World Tourism Organization.
7. Uzbekistan.travel (2024). Rasmiy turizm portali. URL: <https://uzbekistan.travel>